

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕМІДА"
ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

СЬОМІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ

Культура і право на початку XXI століття

*Матеріали
Міжнародної наукової конференції*

19-20 травня

До 20-річчя Незалежності України

КИЇВ
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
2011

*Друкуються за рішенням Вченої ради
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
(протокол № 9 від 28 квітня 2011 року).*

Редакційна колегія:

- Андрущенко В.П.* – академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова (співголова Редакційної колегії);
- Шемшученко Ю.С.* – академік НАН України, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького, (співголова Редакційної колегії);
- Андрусихин Б.І.* – доктор історичних наук, професор, академік УАІН (заступник голови Редакційної колегії);
- Акуленко В.І.* – доктор юридичних наук, професор;
- Бабкін В.Д.* – доктор юридичних наук, професор, академік УАПН;
- Андрійко О.Ф.* – доктор юридичних наук, професор;
- Бучма О.Е.* – кандидат філософських наук, доцент (відповідальний секретар);
- Волинка Г.І.* – доктор філософських наук, професор, академік УАПН;
- Бабкіна О.В.* – доктор політичних наук, професор, академік УАПН;
- Бузда А.А.* – доктор педагогічних наук, професор;
- Салтовський І. О.* – кандидат філософських наук, доцент;
- Отіщенко Н.М.* – доктор юридичних наук, професор;
- Пархоменко Н.М.* – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
- Горбатенко В.П.* – доктор політичних наук, професор, академік УАПН;
- Шимон С. І.* – кандидат юридичних наук, доцент;
- Пилипчук В. Г.* – доктор юридичних наук, професор;
- Білозьоров С. В.* – кандидат юридичних наук, доцент;
- Радченко В. В.* – кандидат економічних наук, доцент.

С 94 **СЬОМИ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ: матеріали Міжнародної наукової конференції 19-20 травня 2011 року.** – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 643 с.

У збірнику вміщені статті, в яких розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів, студентів навчальних закладів та наукових установ України, які працюють в галузі юридичних наук.

5. Кочергіна К.О. Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби: Автореф. канд... канд. юр. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого., – Харків., 2005. – 21 с.
6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Т. 3: Юридична особа / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2009. – 736 с.
7. *Леценко Д.С.* Правовий статус установ в цивільному праві України: автореф. канд. ... канд. юр. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внут. справ. – Харків, 2005. – 21 с.

Коструба А. В.
Таєрійський національний університет
імені В. І. Вернадського (м. Сімферополь)

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОПРИПИНЯЮЧИХ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

Пізнання багатоманіття життєвих явищ, що мають правове значення, потребує, як відомо, певної класифікації юридичних фактів, яка б створювала можливість в кожному конкретному випадку правильного підходу до засвоєння юридичної природи і місця в русі цивільних правовідносин вказаних фактів.

Класифікація юридичних фактів є певним кроком у пізнанні багатоманіття явищ, що мають значення для права. В результаті класифікації ми відриваємо ці явища одне від одного, розриваючи їх взаємний зв'язок та обумовленість та ін.

Проте, акти цивільного законодавства України не містять будь-якої чіткої класифікації юридичних фактів за тими чи іншими ознаками. Не вказані в них і критерії для таких класифікацій. Натомість, ч. 2 ст. 11 ЦК України містить у цілому досить традиційний приблизний перелік юридичних фактів, подібний до наведеного свого часу в ст. 4 ЦК 1963 р. Водночас акценти дещо зміщені і наголошуються на тому, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, передусім, є: 1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) заподіяння майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти.

При цьому поняття “поняття інші юридичні факти”, на думку Є. О. Харитонова і Н. О. Савіяхметової, охоплює різні категорії – як правомірні (оголошення конкурсу, рятування, ведення чужих справ тощо), так і неправомірні (безпідставне збагачення, створення небезпеки тощо) дії. Тому слід мати на увазі, що перелік підстав виникнення цивільних прав і обов'язків є лише орієнтовним і доповнюється конкретними нормами ЦК (положення про рятування, ведення справ, безпідставне збагачення тощо). Крім того, підставами виникнення цивільних прав і обов'язків можуть бути юридичні факти, взагалі не згадані у ЦК вважають фахівці.

Таке розуміння підстав виникнення, зміни та припинення прав чи обов'язків учасників цивільно-правових відносин виправдовується практикою і науковими розробками, хоча цікавим є той факт, що попри свою відносну дослідженість проблема

юридичних фактів не знайшла свого відображення у нормативно-правових актах, тобто не набула правової форми.

Вчені здійснюють класифікацію юридичних фактів на підставі різних ознак. Зокрема, найбільш розповсюдженими є класифікації за: а) волею суб'єкта; б) юридичними наслідками; в) за формою прояву; г) за завершеністю тих чи інших явищ.

Вважаємо, що для виявлення місця правопринипяючих юридичних фактів у системі юридичних слід визначити таку властивість останніх як можливість викликання настання тих чи інших юридичних наслідків, адже в саму назву "правопринипяючий юридичний факт" покладено принцип викликання заслдку у вигляді припинення права. В той же час не слід заперечувати можливості дослідження правопринипяючих юридичних фактів крізь призму волі суб'єкта права, форми прояву та завершеністю того чи іншого явища.

Залежно від характеру наслідків юридичні факти поділяються на:

1) такі, що встановлюють право. З їх існуванням пов'язане виникнення правовідносин;

2) такі, що змінюють право. Наявність цих фактів спричиняє зміну правовідносин, що вже існують;

3) такі, що припиняють право. Це такі обставини, наявність яких призводить до припинення правовідносин, що вже існують;

4) такі, що перешкоджають виникненню або трансформації права. Це обставини, наявність яких зумовлює правову неможливість виникнення, зміни припинення тощо правовідносин;

5) такі, що поновлюють право. До них належать обставини, наявність яких спричиняє поновлення прав, що існували раніше.

Слід наголосити, що права, обов'язки чи цілі правовідносини в цивільному праві можуть припинятися з одного лише юридичного факту, в той час як для припинення публічно-правових відносин (зокрема кримінально-правових) необхідним є наявність фактичного складу (сукупності юридичних фактів). Правопринипяючий юридичний факт може припинити право, обов'язок, правовідносини як окремо так і в їх сукупності, а також, може бути одразу правопринипяючим і правовстановлюючим юридичним фактом. Все залежить від того, яка сторона юридичного факту розглядається.

Повертаючись до питання місця правопринипяючих юридичних фактів в системі юридичних фактів, на нашу думку, слід використовувати змішаний спосіб класифікації змістом якого є покладення в основу класифікації одночасно декількох ознак. Одна з цих ознак буде обов'язковою – основною, а друга обов'язковою додатковою. Основною ознакою відповідно є мета, на досягнення якої спрямований юридичний факт – припинення права, обов'язку чи правовідносин, а додатковими умовами є усі інші критерії класифікації, що наводилися вище. Будуючи дослідження таким чином ми можемо визначити додаткові ознаки та властивості правопринипяючих юридичних фактів.